

**THE FORMATION OF THE CONCEPT OF A FEMALE CHARACTER IN F.'S
PROSEDOSTOEVSKY**

Lomova E.,
Associate professor,
Kazakh national pedagogical university named after Abay
Ibraeva Zh.,
Associate professor,
Kazakh national pedagogical university named after Abay
Tuleubaeva M.,
Master of Philology,
Kazakh national pedagogical university named after Abay
Kazmagambetova A.
senior lecturer,
Kazakh national pedagogical university named after Abay,

ФОРМИРОВАНИЕ КОНЦЕПТА ЖЕНСКОГО ХАРАКТЕРА В ПРОЗЕ Ф.ДОСТОЕВСКОГО

Ломова Е.
Ассоциированный профессор,
Казахский национальный педагогический университет имени Абая
Ибраева Ж.
Ассоциированный профессор,
Казахский национальный педагогический университет имени Абая
Туллубаева М.
магистр филологический факультет
Казахский национальный педагогический университет имени Абая
Казмагамбетова А.
старший преподаватель,
Казахский национальный педагогический университет имени Абая,

Abstract

Literary critics have found many sources of the image of the main character of the novel "Poor People": Varenka Dobroselova was compared with the heroine of Honore de Balzac's novel "Eugenia Grande" and with the image of Dunya from A.S. Pushkin's story "The Stationmaster". Considering the opposition of Makar Devushkin - Varenka Dobroselova, criticism expressed the opinion about the secondary nature of the women's party in F.'s novel. Dostoevsky. According to another view of the heroes of the novel "Poor People", Makar and Varenka represent equal semantic and ideological and artistic centers of the plot action, since in the narrative there is a collision of a ghostly and rationally practical attitude to reality.

The image of Varenka Dobroselova determines the trajectory of further development of female images in F.'s work. Dostoevsky. His subsequent heroines will make mistakes, rebel and try to fight for their own rights and self-worth as a person and patiently endure suffering and submissively submit to the circumstances of their difficult fate. Catherine from the story of F. Dostoevsky's "The Hostess" opens a gallery of images of the Russian writer, in which the motive of spiritual and moral division and the possibility of entering the road of evil thoughts and unrighteous deeds are clearly traced. The next step in the work of F. Dostoevsky's development of a female theme is the story "Netochka Nezvanova", which tells about the fate of a young heroine belonging to a diverse environment. This heroine, on the contrary, is capable of fighting for the truth and human happiness.

The image of Netochka Nezvanova made it possible not only for a philologist, but also for a psychologist to explore the personal and spiritual and moral formation of a teenage hero who developed early and had a painful reaction to the world around him. The character of Netochka Nezvanova will also develop the image of Lisa Khokhlakova from the novel "The Brothers Karamazov". In the novel "Netochka Nezvanova", the main character is connected in the course of plot collisions with Princess Katya. The writer himself noted that the main thing for him in this artistic character was pride and an innate sense of justice. Princess Katya in the decision of F. Dostoevsky is free from congenital defects. The features of Princess Katya are recognizable in Aglaya Epangina and in the character of Lisa from the novel "The Brothers Karamazov".

A different feminine nature is embodied in "Netochka Nezvanova" by the confidante of the poor orphan Alexandra Mikhailovna. Alexandra Mikhailovna is depicted in the work of F. Dostoevsky as a meek, meekly suffering heroine, completely resigned to her sad fate. Thus, in the fiction of F. Dostoevsky's characters of women who resigned themselves to their own failed fate, like Alexandra Mikhailovna, proud, strong-willed, like Princess Katya, and images of early-matured and painfully proud teenagers, like Netochka Nezvanova, appear.

Аннотация

Литературоведы находили многие истоки образа главной героини романа «Бедные люди»: Варенька Доброселова сопоставлялась с героиней романа Оноре де Бальзака «Евгения Гранде» и с образом Дуни из повести А.С. Пушкина «Станционный смотритель».

Рассматривая оппозицию Макар Девушкин - Варенька Доброселова, критика высказывала мнение о вторичности женской партии в романе Ф. Достоевского.

Согласно другому взгляду на героев романа «Бедные люди», Макар и Варенька представляют собой равноправные смысловые и идейно-художественные центры сюжетного действия, так как в нарративе происходит столкновение призрачного и рассудочно-практического отношения к действительности.

Образ Вареньки Доброселовой определяет траекторию дальнейшего развития женских образов в творчестве Ф. Достоевского. Его последующие героини будут совершать ошибки, бунтовать и пробовать бороться за собственные права и самооценку себя как личности и терпеливо переносить страдания и покорно подчиняться обстоятельствам своей непростой жизненной судьбы.

Екатерина из повести Ф. Достоевского «Хозяйка» открывает галерею образов русского писателя, в которых явственно прослеживается мотив духовно-нравственного раздвоения и возможность вступления на дорогу злых помыслов и несправедливых поступков.

Следующим шагом в творчестве Ф. Достоевского в разработке женской темы является повесть «Неточка Незванова», рассказывающая о судьбе молодой героини, принадлежащей к разночинной среде. Эта героиня напротив, способна к борьбе за правду и людское счастье.

Образ Неточки Незвановой давал возможность не только филологом, но и психологом исследовать личностное и духовно-нравственное становление героя-подростка, рано развившегося и обладающего болезненной реакцией на окружающий мир.

Развитием характера Неточки Незвановой станет также образ Лизы Хохлаковой из романа «Братья Карамазовы». В романе «Неточка Незванова» главная героиня связана по ходу сюжетных коллизий с княжной Катей. Сам писатель отмечал, что главным для него в этом художественном характере были гордость и врожденное чувство справедливости. Княжна Катя в решении Ф. Достоевского свободна от врожденных пороков.

Черты княжны Кати узнаваемы в Аглае Епангиной и в характере Лизы из романа «Братья Карамазовы».

Иную женскую природу воплощает в «Неточке Незвановой» наперстница бедной сироты Александра Михайловна. Александра Михайловна рисуется в произведении Ф. Достоевского как кроткая, безропотно страдающая героиня, полностью покорившаяся своей печальной судьбе. Таким образом, в художественной прозе Ф. Достоевского появляются характеры женщин, смирившихся перед собственной неудавшейся судьбой, как Александра Михайловна, гордых, волевых, как княжна Катя и образы рано повзрослевших и болезненно самолюбивых подростков, как Неточка Незванова.

Keywords: main character, criticism, female images, spiritual and moral formation, artistic character

Ключевые слова: главная героиня, критика, женские образы, духовно-нравственное становление, художественный характер

Обращаясь к ранним произведениям Ф. Достоевского, критики сходились на том, что в них очевидно восприятие с автором не только русской, но и западноевропейской литературной традиции. Исследование степени влияния этих традиций позволяет решить проблему эволюции и формирования женских персонажей в литературных текстах русского автора.

В этих филологических изысканиях важен биографический аспект. Текстологический анализ сохранившейся переписки Ф. Достоевского в момент написания романа «Бедные люди» позволяет обнаружить сходство содержания и стиля переписки писателя с его сестрой Варварой Михайловной и «стилевого рисунка писем героини Вареньки Доброселовой»[1,4].

Литературоведы находили многие истоки образа главной героини романа «Бедные люди»: Варенька Доброселова сопоставлялась с героиней романа Оноре де Бальзака «Евгения Гранде» и с образом Дуни из повести А.С. Пушкина «Станционный смотритель».

Диапазон сопоставляемых с Варенькой Доброселовой героинь довольно широк, и ввиду этого в ней видят и кроткую мечтательницу с мягким сердцем, и гордую натуру. Филологи признавали изначальную противоречивость этого образа и выводили его недостаточную цельность и художественную оформленность именно из многослойности его смысловой нагрузки. Противоречивость образа главной героини романа «Бедные люди» не вызывает сомнения у критики. Российские и западные исследователи видят ее одновременно общительной, легко идущей на контакт, живо реагирующей на обыденные житейские ситуации и, в то же время, она характеризуется как личность замкнутая и закрытая.

Западный критик Д. Джонс находил, что в образе Вареньки Доброселовой Ф. Достоевский передает душевные метания женской натуры, в которой «накопилось раздражение своей незавидной долей и желание защитить свои права и, вместе с тем, очевидная обреченность и покорное принятие ударов жестокой судьбы»[1,73].

Иную точку зрения высказывает Ю.Г. Кудрявцев и Д. Далнеп. Первому Варенька Доброселова представляется натурой по своей сути довольно доброй, но не расчетливой и сосредоточенной на себе самой. А второй ученый представляет героиню Ф. Достоевского как женщину чувствительную и реалистичную одновременно, но «расчетливую и не способную к сопереживанию» [2,97]. Стилистический рисунок писем Вареньки Доброселовой к Макару Девушкину отличается дружеским и деловым тоном, а его записки полны излишней эмоциональности. В письмах Девушкина слышатся интонации нескладной, сбивчивой устной речи, которую герой переносит на бумагу. Известно, что в переписке с сестрой Ф. Достоевский хвалил ее за «простоту и чистоту» [3,87], с которыми она выражает свои мысли, но, вместе с тем, усматривал в них отчасти прохладный тон и отмечал отсутствие интимности и сердечности, обычный в переписке между близко-родственными людьми, и нежелание сестры сообщать о житейских мелочах и бытовых деталях. Однако в этом смысле записки Вареньки Доброселовой довольно эмоциональны и обнаруживают внимание их автора к различным деталям и их оценке.

Рассматривая оппозицию Макар Девушкин - Варенька Доброселова, критика высказывала мнение о вторичности женской партии в романе Ф. Достоевского. Считалось, что произведение написано в стиле «натуральной школы», отказавшейся от романтической эстетики и сентименталистского излишества чувств. В силу такой трактовки романтические красавицы перестали быть главными действующими лицами в литературных сюжетах и проблема их сердечных переживаний и душевных тревог отошла на второй план. В силу этого «записки» были отданы писателем в женские руки героини, которая должна оттенять главный образ и свой адресат. Эпистолярный Вареньки Доброселовой должен был быть камертоном эмоциональных настроений Макара Девушкина и «мотивировать его действовать тем или иным способом» [4,44]. Таким образом, в прозе Ф. Достоевского соединяется эпистолярная традиция сентиментализма и новые тенденции натуральной школы.

Согласно другому взгляду на героев романа «Бедные люди», Макар и Варенька представляют собой равноправные смысловые и идейно-художественные центры сюжетного действия, так как в нарративе происходит столкновение призрачного и рассудочно-практического отношения к действительности. Таким образом, одно мировоззрение зеркально отражается в другом, в силу чего «все факты и происшествия получают в нарративе Ф. Достоевского двойную оценку» [3,63].

Филологи обратили внимание на то, что писатель не отказался от довольно архаического приема совпадения отчеств Макара и Вареньки. В. Ветловская объясняет, что намеренно взятое автором совпадение как общность героев в их принадлежности к высокому началу творения, в котором осталось «золотое детство» Вареньки и «золотой век» всего

человечества» [3,192]. Деловой тон писем Вареньки объясняется невозможностью для героини допустить непринужденности и свободу общения с тем, кто является не просто родственником, но еще и покровителем.

Эпистолярный главных персонажей отмечается побочным семантическим планом, который усиливает трагедийный характер жизненной судьбы Вареньки Доброселовой. На этом фоне выступают мать Покровского и двоюродная сестра Саша. Сходство женских судеб в этом романе говорит о напряженном поиске еще довольно молодого писателя. Средств и художественных приемов при воссоздании женских характеров.

Британский славист Р. Белкнап находит ощутимую параллель между жизненным уделом Вареньки и матери Покровского. Он подчеркивает, что Ф. Достоевский считал человеческое страдание способом духовного очищения и возрождения человеческой души. Человек, прошедший через горькие жестокие страдания и сохранивший себя как личность, способен нести свет добра и милосердия другим людям и «преобразовывать жизнь вокруг себя на началах душевной чистоты и внутренней гармонии» [2,97].

Варенька до соблазна Покровским и после него сохраняет моральную чистоту и убеждение в необходимости добра и милосердия к ближним и дальним людям. Она самоотверженно заботится о больной матери и умирающем Покровском, что говорит о силе ее духа и чистоте помыслов.

Образ Вареньки Доброселовой определяет траекторию дальнейшего развития женских образов в творчестве Ф. Достоевского. Его последующие героини будут совершать ошибки, бунтовать и пробовать бороться за собственные права и самоценность себя как личности и терпеливо переносить страдания и покорно подчиняться обстоятельствам своей непростой жизненной судьбы.

Если обратиться к главной героине повести Ф. Достоевского «Хозяйка», то следует отметить довольно негативное отношение к этому произведению современному писателю критики. В частности, отрицательный отзыв принадлежал В. Белинскому.

Однако в этом произведении уже прослеживаются экспериментаторские находки русского классика. Катерина Ф. Достоевского, по мнению критики, восходит к другой Екатерине из гоголевской «Страшной мести». Гоголевский образ Екатерины усложнен привходящими в сюжет мотивами и более психологически обоснован. Не остались в стороне и последователи фрейдизма, которые связали трактовку образа Екатерины в повести Ф. Достоевского с фактами жизненной биографии писателя. В персонаже Екатерины они нашли отголоски психологических переживаний писателя по поводу неудавшейся любви к Панаевой, «теплого, сердечного чувства по отношению к матери и влияние холодного отношения к отцу» [5,93].

В образе Екатерины прослеживается фольклорная основа, однако песенная стихия речей геро-

ини довольно условна, и характер отношений Мурина и Катерины совсем не напоминает прозрачные и ясные сюжеты песен и сказок.

Анализируя отношения персонажей Ф. Достоевского, филологи приходят к выводу, что в «Хозяйке» очевидно влияние идей раскольников в единстве христианского и фольклорно-мифологического видения действительности. При обрисовке образа Катерины Ф. Достоевский использует специфическую цветовую гамму, которая соотносится, согласно В.Смирнову, «с загробным солнечным миром» [6,93] или с философией и идеологией сектанства» [6,84].

Важной представляется такая деталь как принадлежность Катерины и Мурина к купеческой среде. В связи с этим образ героини получает символическую глубину и ассоциируется с национальной стихией и природной сущностью народной души, которая устремлена в будущее и стремится избавиться от тягостной власти прошлого в лице старообрядца Мурина.

В образе Катерины соединяются христианская вера и бунтующая языческая стихия, духовное начало и плотские желания. В этом художественном характере Ф. Достоевский дает обоснование понятию личности со «слабым сердцем». Слабый человек не способен к серьезным решениям и к самоопределению. Он легкая добыча для тех, кто будет коварно пользоваться его заблуждениями и ошибками. Он не устоит перед ложью и откровенной лезью, у него не хватит сил противостоять самым низменным наклонностям, и в итоге он никогда не обретет внутренней свободы и настоящей, достойной цели в жизни.

Катерина из повести Ф. Достоевского «Хозяйка» открывает галерею образов русского писателя, в которых явственно прослеживается мотив духовно-нравственного раздвоения и возможность вступления на дорогу злых помыслов и неправедных поступков. В повести «Хозяйка» начинается разработка Ф. Достоевским сюжетной линии, в основе которой любовь, выросшая до непреодолимой страсти, способна обернуться жгучей ненавистью. В этом литературном тексте возникает волнующая писателя тема всепоглощающей силы красоты, которая далеко не всегда связана с силами света и добра.

«Слабость сердца» Катерины в том, что она не способна выразить свою волю, не противостоит обстоятельствам и не отстаивает свои интересы и желания. Право принимать решения она делегирует своим мужчинам, соперничающим за нее, и безропотно подчиняется сильнейшему из них. Но при этом Катерина страдает от собственного бессилия, осознает свою нравственную инфантильность и робко, но безуспешно ищет своего спасения.

Следующим шагом в творчестве Ф. Достоевского в разработке женской темы является повесть «Неточка Незванова», рассказывающая о судьбе молодой героини, принадлежащей к разночинной среде. Эстетика «натуральной школы» проповедовала социальный детерминизм, и с этой позиции объясняла особенности психологической основы

личности. Достоевский, по мнению американского филолога Д. Франка, сделал в этом произведении попытку сосредоточиться на психологическом анализе мотивов поведения героев, «не беря за доминанту общепринятые социально-идеологические критерии» [7,36].

Персонажи Ф. Достоевского приобретают все более сложную индивидуальность, и читатель побуждается к качественному рассмотрению их личностных качеств. До Неточки Незвановой героини русского писателя оставались мечтательницами, не способными к реальным поступкам и собственным решениям. Эта героиня напротив, способна к борьбе за правду и людское счастье. Названное произведение стоит особняком в литературном наследии Ф. Достоевского, так как в нем имя главной героини вынесено в название, а ее персонаж объединяет все основные сюжетные линии.

В художественном нарративе получает развитие история отношений музыканта Ефимова и Неточки, которая приходится ему падчерицей. Другую сюжетную линию составляет коллизия отношений Неточки и княжны Кати, которые очень различны по характеру и природным наклонностям. Третий сюжетный поворот составляет история отношений старшей дочери князя Х-ского Александры Михайловны и ее мужа-мрачного тирана. Все эти сюжетные линии слабо связаны между собой в смысловом отношении, но скреплены образом главной героини – Неточки Незвановой.

По мнению критики, в этом женском персонаже сосредоточены жизненные воспоминания и впечатления Ф. Достоевского и его тогдашние литературные пристрастия. В качестве автобиографического материала могла послужить жизнь сестры Ф. Достоевского в доме Куманиных, когда все они – братья и сестры – лишились родителей.

На литературные увлечения той поры указывал сам писатель, восхищаясь разработкой женской темы в романах французской писательницы Жорж Санд. В «Дневнике писателя» Ф. Достоевский отмечал ее умение изобразить неопытный женский характер с присущей ему прямоотой и честностью. Готовность к самой великодушной жертве и внутреннее осознание ее нужности для других заставляет героиню Жорж Санд совершать самые опасные и роковые поступки и принимать ответственные решения с бескорыстием и подкупающей читателя самоотверженностью.

Американский и британский славист В. Террас и М. Джонс находили типологическое сходство решения образа Неточки Незвановой и княжны Кати из романа Э.Сю «Матильда». При этом они согласны в том, что художественный образ русского писателя имеет значительно большую философскую глубину и «художественную выразительность» [8, 97].

Высказывались предположения и о том, что героиня Ф. Достоевского восходит к Нелли Трент из «Лавки древностей» Диккенса. Доказательства строились на сходстве сюжетных поворотов, так как в романе русского писателя Неточка покидает

дом с полубезумным отчимом, а героиня Диккенса также вместе с дедом оставляет «лавку древностей». Однако такой подход к прозе Ф. Достоевского не выдерживает критики, так как нарратив наполнен чисто русскими реалиями» [9,37]. Тема крепостничества, печально известные русские запои, судебные разбирательства с бариним и Неточка как производное от имени Анна отражают специфические картины русской действительности той поры.

Образ Неточки Незвановой давал возможность не только филологом, но и психологом исследовать личностное и духовно-нравственное становление героя-подростка, рано развившегося и обладающего болезненной реакцией на окружающий мир.

Болезненность Неточки выражается в приступах истеричности, и преувеличенной нежности к интересующему ее объекту. В проявлении своих чувств Неточка стремится к обладанию предметом своих симпатий. Ее представление о любви колеблется в диапазоне любви к отцу и подруге без накала страсти, возможной в отношениях между женщиной и мужчиной. Но очевидно, что желание опекать и проявлять нежные чувства любым способом останутся для Неточки самыми значимыми в любых отношениях.

В российской филологии делается вывод о том, что в принципе художественные образы у Ф. Достоевского заключают в себе глубокий душевный конфликт, который развивается через эмоциональные переживания и выражается во внешней мотивировке поведения и действий.

Принцип полярности в обрисовке персонажей, который активно используется Ф. Достоевским, оценивается в филологической науке далеко не однозначно. Английский ученый А. Герард считает этот художественный прием приметой высокого мастерства русского классика и называет его «удивительным» [10,95].

По ходу сюжета подросток Неточка подвергается совсем не детским переживаниям и попадает в самые драматические ситуации, когда, например, Евремов принуждает ее украсть деньги у матери и употребить их на выпивку. Отношения между Катей и Неточкой также нельзя назвать простыми, и настоящим испытанием для героини становится попытка защиты ее покровительницы от ее собственного мужа.

Согласно другой точке зрения, дети у Ф. Достоевского совсем не похожи на детей, и в них уже «очевидна нездоровая психика, повышенная невротность реакций и тяга к эксцентричным поступкам» [8,51].

Такие противоречивые оценки героини русского писателя объясняются, очевидно, недостаточной разработанностью этого художественного характера. Неточка Незванова производит впечатление ребенка, которому приходится выживать в довольно жестоком и несправедливом мире взрослых. Этим объясняется ее довольно раннее развитие и болезненная гордость.

Названные свойства женского характера получают развитие в последующих произведениях Ф. Достоевского. Они будут более четко обозначены в образах Нелли и Лизы Трусоцко-Вельчаниновой («Униженные и оскорбленные» и «Вечный луч»). Развитием характера Неточки Незвановой станет также образ Лизы Хохлаковой из романа «Братья Карамазовы». В романе «Неточка Незванова» главная героиня связана по ходу сюжетных коллизий с княжной Катей. Сам писатель отмечал, что главным для него в этом художественном характере были гордость и врожденное чувство справедливости. Княжна Катя в решении Ф. Достоевского свободна от врожденных пороков. Все качества, которые не согласуются а ее нравственным началом, находятся в состоянии борьбы и лишь на время овладевают ее природной натурой.

Ее действия, как и поступки Неточки, продиктованы двойственностью сознания и крайней ранимостью психического состояния.

Двойственность порождает алогичность и непредсказуемость внешних действий и внутренних переживаний княжны Кати. С одной стороны, княжна желает дружбы с бедной Неточкой, а с другой стороны, проявляет по отношению к ней известное высокомерие и холодность.

Но все же княжна Катя обладает чистым сердцем, и в ней побеждает чувство сострадания, и дружеские отношения с Неточкой не прерываются. Сам писатель ценил в Кате гордость, стыдливость, принимающую порой даже болезненную форму, и это все потом проявится в будущих его героинях.

Черты княжны Кати узнаваемы в Аглае Епангиной и в характере Лизы из романа «Братья Карамазовы». Разрабатывая развитие отношений Неточки и Кати по ходу движения сюжета, Ф. Достоевский считал очень значимой для психологического анализа внутреннего мира своих персонажей сцену объяснения молодой княжны с бедной сиротой Неточкой. Княжна Катя со сбивчивой интонацией взволнованной, спонтанной устной речи говорит Неточке о своей любви к ней. Эта «страстная наивность» [11,27], открытие своего сердца другому человеку «до мелочей» [12,60] была крайне важна в женском характере для самого русского писателя.

Иную женскую природу воплощает в «Неточке Незвановой» наперстница бедной сироты Александра Михайловна. Прошлое героини подробно не раскрывается в художественном тексте, но воспоминанием о нем можно считать гравюру с картины французского художника Эмиля Синьоля с цитатой из Евангелия: «Кто из вас без греха, первым брось в нее камень» [5,74].

Александра Михайловна рисуется в произведении Ф. Достоевского как кроткая, безропотно страдающая героиня, полностью покорившаяся своей печальной судьбе. Литературоведам она напоминает «Евгению Грандеиз романа Оноре де Бальзака» [5,45] или навеивает ассоциации с библейской историей о грешнице, которая была отпущена Иисусом Христом без поругания и осуждения. Се-

мейное положение Александры Михайловны связано с тиранией мужа, его постоянными упреками и оскорблениями, которые она униженно сносит ради покоя своих детей.

В литературный текст включена и любовная линия. Морально-нравственная и материально-жизненная зависимость Александры Михайловны подчеркивается проявлением к ней сердечных чувств со стороны человека нетвердого в собственных поступках и убеждениях. Открытость его души служит поводом, чтобы быть использованным в нечистых намерениях и лживых уверениях. Такие герои у Ф. Достоевского обладают «слабым сердцем» [5,35].

Таким образом, в художественной прозе Ф. Достоевского появляются характеры женщин, смирившихся перед собственной неудавшейся судьбой, как Александра Михайловна, гордых, волевых, как княжна Катя и образы рано повзрослевших и болезненно самолюбивых подростков, как Неточка Незванова.

Список источников

1. Красавченко Т.Н. Английская литературная критика XX века (основные направления). – М., 1995. – 250 с.
2. Fanger D. Dostoevsky and Romantic Realism: A study of Dostoevsky in Relation to Balzac, Dickens and Gogol. – Cambridge, 2005. – 253 p.
3. Макаричев Ф.В. Динамичная типология героев Ф.М. Достоевского. – Магнитогорск, 2002. – 208 с.
4. Попов А.В. Женский портрет в романах Ф.М. Достоевского «Идиот» и «Братья Карамазовы». – М., 1992. – 73 с.
5. Breger L. Dostoevsky: The Author as psychoanalyst. – N.Y., 2009. – 173 p.
6. Murav H. Holy Foolishness: Dostoevskys novels & The Poetics of cultural critique. – Stanford, 2002. – 98 p.
7. Попова А.В. Женский вопрос в романном Пятикнижии Ф.М. Достоевского («Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Подросток», «Братья Карамазовы»). – М., 2003. – 207 с.
8. Кирпотин В.Я. Разочарование и крушение Родиона Раскольникова. // Кирпотин В.Я. Избранные работы в 3-х тт. – М.: Худ. лит., 1978. Т. 3. – С. 103- 99
9. Новикова Е.Г. Софийность русской прозы второй половины XIX века: евангельский текст и художественный контекст. – Томск, 1999. – 153 с.
10. Иванов В.В. Христианские традиции в творчестве Ф.М. Достоевского – Петрозаводск, 2004. – 158 с.
11. Переверзев В.Ф. Гоголь. Достоевски. Исследования. – М., 2002. – 400 с.